

PROGRAMA EDUSOFT Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIO

EDUSOFT PROGRAM AND TEACHING PERFORMANCE IN PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SECONDARY LEVEL

 Felicísimo German Ramírez Rosales¹

teo.esteban@gmail.com; lizmoi1492@gmail.com; felesicimo.ramirez@unh.edu.pe

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú

***Correspondencia:** Teodoro Esteban Huamani. **Email:** teo.esteban@gmail.com

Recibido: 18.11.19 | **Aprobado:** 06.12.19

RESUMEN

Las NTIC son empleados de una manera inadecuada y son causados por el limitado conocimiento, comprensión y aplicación de los NTICS por parte de los docentes y si esta situación se revierte como encontramos en este estudio puede beneficiar: mejorando el desempeño docente y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, encontramos que el uso de estas herramientas en la enseñanza puede motivar a la mejora del desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes y que después de las horas de clase lo usaran las NTIC de manera adecuada en beneficio para un futuro mejor.

Palabras clave: Edusoft, desempeño docente, NTIC, aprendizaje.

ABSTRACT

ICTs are used improperly and are caused by the limited knowledge, understanding and application of ICTs by teachers and if this situation is reversed as we find in this study, it can benefit: improving teacher performance and ability of student learning, we find the use of these tools in teaching can motivate the improvement of teacher performance and student learning and that after school hours the NTIC will use it appropriately for the benefit of a better future.

Keywords: Edusoft, teaching performance, NTIC, learning.

PROBLEMÁTICA

(Unesco, 2017) cita que en la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar diversas estrategias para potenciar el recurso humano, denominado hoy “gestión del talento humano”, existen hoy en día las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para promover en los docentes y estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios acorde a las exigencias de la era en que vivimos, por ello mucho de los gobiernos en todo a nivel mundial están dedicando más recursos que garanticen un buen desempeño docente como lo hace la Unesco en donde citan “Ante los desafíos de la educación, el público quiere saber quién es responsable y los encargados de la formulación de políticas buscan soluciones urgentes una mayor rendición de cuentas encabeza a menudo la lista”.

(Cueva & Mallqui, 2014), menciona que las TICs ofrecen una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes, las escuelas y los sistemas educativos.

Actualmente se ha observado que los docentes usan las NTICS de manera inadecuada, es decir que los docentes usan las NTICS por cumplimiento ya que en la actualidad se le exige utilizar las rúbricas y que al momento de usar los programas como el EDUSOFT conocen muy poco de los objetivos para los cuales han sido diseñados estos programas y que el conocimiento de la estructura y funcionamiento de estos programas que le deberían de ayudar a mejorar sus desempeño docente, son limitados y ellos mismos se desmotivan para seguir usando estos programas.

Así mismo tenemos causas como: el limitado conocimiento, comprensión y aplicación de los NTICS por parte de los docentes en las instituciones educativas, podemos notar que los niveles de influencia hacia los alumnos a poder utilizar estas herramientas tecnológicas son muy limitadas, por ello los estudiantes optan a continuar usando los NTICS solo para las redes sociales y no están motivados a usarlas en el proceso de sus propio aprendizaje a pesar de contar con recursos tecnológicos a su alcance.

Si en el futuro el docente aún no se motiva a emplear los NTICS como el programa EDUSOFT de manera adecuada entonces tendremos un gran problema en el desempeño docente haciendo que muchos docentes pierdan el interés de usar las NTICS y finalmente no tendrán las herramientas que le ayuden a mejorar su desempeño docente y por consecuencia tendremos alumnos con bajos niveles de aprendizaje.

A su vez podemos mencionar que este trabajo de investigación es muy importante ya que sentara los precedentes de que al utilizar las NTICS como en este caso el programa EDUSOFT tendrán la certeza de que estas herramientas contribuirán directamente a fortalecer el desempeño docente y a la vez esto ayudará a que los estudiantes puedan tener maestros más motivados y eficientes que le ayuden a tener un aprendizaje satisfactorio.

INVESTIGACIONES RELACIONADAS

Internacionales

(Quispe, 2016) en su tesis titulado “Niveles de apropiación de las Tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en la JEC en IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” que se ha realizado con el objetivo de determinar la relación que

existe entre los niveles de apropiación tecnológica de los TIC con el desempeño docente y cuya hipótesis pretendía demostrar la relación que existe entre los niveles de apropiación tecnológica y el desempeño docente finalmente dieron por validado la hipótesis y logrando establecer la relación que existe entre los niveles de apropiación tecnológica y el desempeño docente de donde podemos inferir que es necesario realizar que nuestros docentes puedan apropiarse de las TICS a tal punto de conocerlos y aplicarlos diariamente en sus labores de docente y esto podrá verse reflejado en la mejora del desempeño docente.

(Vargas, 2014) en su estudio titulado “Uso del blog para el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en la Educación Secundaria “con el objetivo de analizar el uso del blog como recursos educativo para el desarrollo de comunicación matemática en los alumnos de educación secundaria planteando la hipótesis de que hay una relación en el uso del blog, llegándose a concluir que los alumnos a pesar de usar lo blog lograron describir conceptos, argumentos y procedimientos matemáticos a través de ejemplos que los mismos alumnos han logrado estructurar empleando términos propios por otra parte se ha observado que el uso del blog dificulta el uso del lenguaje matemático para expresar ideas matemáticas porque el blog no admite la escritura de los signos y símbolos.

(Silva & Riquett, 2018) en su tesis para optar el grado Magíster en Educación con el tema “Estudiantes de 3° a de primaria. de la i. e. urbano molina” con el objetivo de establecer cómo es que este programa afianza el cálculo mental de los estudiantes y se plantearon la hipótesis de que el uso de este programa fortalecerá el cálculo mental de los estudiantes y llegaron a la conclusión de que efectivamente el uso de este programa hace que los estudiantes estén más motivados para desarrollar y fortalecer su habilidad en el cálculo además nos indica que el uso de las TIC es favorable para el desarrollo de los estudiantes.

(Basantés & Pozo, 2012) en su tesis para optar el grado de Licenciado en ciencias de la Educación con el tema “Estudio De La Aplicación Del Programa Jclic Para La Enseñanza – Aprendizaje De La Asignatura De Computación De Los Estudiantes De Octavo Y Noveno De Educación Básica Del Centro Educativo Cristóbal De Troya En El Año Lectivo 2011-2012” con el objetivo de analizar el impacto que pueda ejercer el uso del programa en el aprendizaje de los estudiantes para ello se han planteado la hipótesis que existe un impacto entre el uso del programa Jclic en los estudiantes y que finalmente han llegado a la conclusión de que a mayor conocimiento del programa los alumnos puedan usarlo mejor como herramienta para su aprendizaje, esto nos indica que hay que tener bastante cuidado con el uso de las TIC si no enseñamos bien el uso de programas a los estudiantes no será efectivo su influencia o el impacto sobre ellos en cuanto al rendimiento académico se refiere.

Nacionales

(Gutierrez, 2009), esta tesis titulada “Uso de las computadoras portátiles XO en el desarrollo de los componentes del área de Comunicación Integral en los alumnos del sexto grado del nivel primario de Educación Básica Regular de la I.E. N° 30115 del centro poblado Chucupata en Junín “investigación que ha realizado con el objetivo de producir de textos empleando como herramienta las Laptops XO y con la hipótesis “el uso de las

computadoras portátiles XO favorece el desarrollo de los componentes del área de Comunicación Integral de los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 30115 de Chucupata en Junín” en donde han llegado a la conclusión de que los alumnos muestran preferencia en el uso de las XO en el desarrollo de las actividades en comunicación integral.

Esta investigación en donde se usan la TIC para favorecer el desarrollo de los estudiantes especialmente en el área de comunicación haciendo uso de la laptop XO tratando de relacionar el uso del laptop XO en desarrollar competencias en el área de comunicación.

(Guerra, 2013) en su Tesis para obtener el título de Licenciado en Educación con el tema “La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Séptimo año de Educación Básica del paralelo “A” y “B” de la escuela “Dr. Elías Toro Funes” de la parroquia de Quisapincha del cantón Ambato” con el objetivo de generar y establecer una nueva forma de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la utilización de una página web colgada en la red además plantearon la hipótesis “que las nuevas tecnologías influyen en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes llegando a la conclusión: son pocos los estudiantes que usan la internet como medio para realizar sus consultas ya sea porque no están capacitados para realizar sus tareas o no saben utilizar este medio para satisfacer sus necesidades o no tienen la suficiente accesibilidad y la facilidad para tener contacto con este además en la investigación encontraron que muchos de los alumnos aún desconocen la importancia del aporte que pueden darles el uso de la internet en el proceso de enseñanza aprendizaje.

De la investigación anterior podemos aprender que los estudiantes a pesar de que son considerados como nativos digitales aun así necesitan saber cuáles son los beneficios del uso de las TIC en el proceso de su aprendizaje dándoles a conocer que también una parte importante de la responsabilidad recae en los docentes quienes debieran de mostrar los beneficios del uso de las TIC a los estudiantes.

(Aguirre, 2014) en su tesis para obtener el grado de Magister en Administración de la Educación con el tema “Desempeño docente y rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014” esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes para ello se han planteado la hipótesis de que existe una relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico dentro del marco de esta investigación que finalmente han llegado a la conclusión de que el desempeño docente tienen una relación directa con el rendimiento escolar esto nos hace entender que el docente bien preparado y que hace bien las clases puede influir directamente en el rendimiento escolar de los estudiantes.

(Avila & Carmona, 2015) en su tesis para optar el grado de Magister en Informática Educativa con el tema “Los Juegos Interactivos Y El Aprendizaje De Las Matemáticas En Los Estudiantes De Tercero, Cuarto Y Quinto De Básica Primaria De La Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, Municipio De Fresno, Colombia, 2015” con el objetivo de identificar como es que los juegos interactivos puedan mejorar su

aprendizaje de las matemáticas y para esta investigación se han planteado la hipótesis en donde el uso de los juegos si ayuda directamente al aprendizajes de las matemáticas y que finalmente llegaron la conclusión que los juegos interactivos lograron mejorar el aprendizaje de las matemáticas, esto también nos indica que el uso de las TIC es favorable en cierto punto para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes en algún área.

(Chavez, 2017) en su tesis para optar el grado de magister en Educación con el tema “Desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas técnicas del distrito de Pangoa - Satipo” con el objetivo de determinar cómo influye las formas de desempeño docente en el rendimiento académico y se han planteado en su hipótesis que si existen diferencias significativas entre los desempeños docentes y finalmente llegaron a la conclusión de que si existe una relación significativa entre los niveles de desempeño docente por lo que podemos citar que no solo las TIC son uno de los factores para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes sino que también mucho depende del tipo de desempeño docente ya que a mayor preparación de los estudiantes y mejorar práctica en las clases se podrá tener como resultado un mejor aprendizaje de los estudiantes.

(Contreras, 2016) en su tesis para optar el grado de Magister en Administración de la Educación con el tema “desempeño docente y rendimiento académico en Estudiantes de la escuela profesional de educación Inicial, facultad de educación – Unap – Iquitos – 2014” con el objetivo de precisar el desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes y se han planteado la hipótesis de que si existe una relación directa y significativa finalmente llegaron a la conclusión de que si existe una relación directa pero no muy influyente esto obedece a que el desempeño de los docentes si influye pero no es el único factor para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y que muchas veces se requieren otras herramientas que ayuden a ambos tanto al docente como al estudiante.

(Correa & Patiño, 2016) en su tesis para obtener el grado de Magister en Informática Educativa con su tema “Uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el desempeño de los docentes de educación básica secundaria en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán Tota - Boyacá 2016” con el objetivo de determinar la relación que hay entre el uso de las TIC con el desempeño docente y se han planteado la hipótesis de que el uso de las TIC influye directamente en el desempeño docente y llegaron a la conclusión de que existe una alta relación directa y significativa entre el uso de las TIC con el desempeño docente.

(Espichan, 2015) en su tesis para optar el grado de maestro en educación con su tema “Competencias Digitales De Los Docentes Y Desempeño Pedagógico En El Aula” con el objetivo de determinar la relación que existe entre las competencias digitales con el desempeño pedagógico en el aula y se han planteado la hipótesis de que si se relacionan entre las competencias digitales y el desempeño docente y se han llegado a la conclusión de que si existe una relación directa y significativa entre las competencias digitales y el desempeño docente por lo que una vez más podemos afirmar que el uso de las TIC favorece de buena manera al desempeño docente.

(Galindo, 2015) en su tesis para obtener su grado de Magíster en Educación con el tema “Efectos Del Software Educativo En El Desarrollo De La Capacidad De Resolución De Problemas Matemáticos En Estudiantes De 5 Años IEI. N° 507 Canta” con el objetivo de desarrollar las capacidades en la resolución de problemas y se han planteado la hipótesis de que al emplear el software tendrá un efecto positivo en la resolución de problemas y han llegado a la conclusión de que la influencia fue directa pero no tan alta como se esperaba, pero aun así ratifica el hecho de que el uso de las TIC tiene impacto tanto como en el rendimiento académico como en las herramientas de los docentes.

(Huerta, 2013) en su tesis para optar el grado académico de Magister con el tema “El Software Educativo Jclic y Su Influencia En El Desarrollo De Las Capacidades En El Área De Historia, Geografía Y Economía En Los Estudiantes Del Primer Grado De Secundaria la i. e. “Silvia Ruff” de huari- 2013” con el objetivo de determinar su influencia de usar este programa en la mejora de las capacidades de los estudiantes en os áreas de geografía, historia y para ello se han planteado como hipótesis que si existe una influencia entre el uso del programa JCLICK y las capacidades en el área de Geografía e Historia llegando a la conclusión de que el uso de este programa influye positivamente en el desarrollo de las capacidades en el área de geografía, historia por lo que además podemos concluir que el uso de los TIC apoya favorablemente en el fortalecimiento de las capacidades y del aprendizaje en los estudiantes.

INVESTIGACIONES LOCALES

(Valencia, 2018) en su tesis para optar el grado académico de Magister con el Tema “Programa edusoft y desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la UGEL de Angaraes periodo 2015 - 2017”, tesis realizada con el objetivo de determinar la relación que existe entre el uso del programa y el desempeño docente y finalmente llego a la conclusión de que existe una relación directa pero no significativa estadísticamente, por el que llego a la conclusión que además de usar el programa existen otros factores pueden determinar el desempeño docente como es el entrenamiento en el uso de las TIC.

EDUSOFT

Definición

Es un software educativo para el área de las ingles que nos permite hablar, escribir, leer y escuchar y esto nos da conocimientos más amplios para el mejor desenvolvimiento para nuestra vida cotidiana.

Así mismo nos damos la oportunidad de aprender el inglés de una manera muy diferente ya que esto tiene niveles de avancé que nuestro aprendizaje.

Características

HOME (PAGINA DE INICIO): Se visualiza la porta del programa en donde se encuentra, english discoveries Online, guided Tour, Promo y Community.

Gráfico 1

Bienvenida del programa Edusoft

MY COURSES (MIS CURSOS): Se visualiza las actividades del software por semanas ya que esto será realizado con tiempo por cada unidad de trabajo.

Gráfico 2

Organización de los cursos

Semana	Trabajo por hacer
Semana de Introducción	Guía del curso (leer y firmar) Formulario de Permiso de Videos Votar en encuesta para horario semanal
Semana 1	Unidad 1
Semana 2	Unidad 2
Semana 3	Unidad 3
Semana 4	Unidad 4 + Evaluación Comunicativa
Semana 5	Unidad 5 + Examen Mitad del Curso
Semana 6	Unidad 6
Semana 7	Unidad 7 + Evaluación Comunicativa
Semana 8	Unidad 8
Semana 9	Unidad 9
Semana 10	Unidad 10 + Evaluación Comunicativa + Examen Final + Evaluación del curso.

COMMUNITY (COMUNIDAD): Visualizamos la opción comunidad.

Gráfico 3

Recursos de la comunidad

MY PROFILE (MI PERFIL): En esta opción se puede editar de los datos del usuario.

Gráfico 4

Vista de mi perfil

The screenshot displays the 'Mi perfil' (My Profile) page. At the top, there is a navigation bar with 'Mi perfil' selected. The main content area is titled 'Mi perfil' and contains several sections: 'Datos del usuario' with fields for 'Nombre' (Yaquelin) and 'Apellido' (LAURA DIAZ); 'Nombre del usuario' (71035122); 'Dirección de correo electrónico'; 'País' (dropdown menu); 'Fecha de nacimiento' (dropdown menus); 'Nivel de la comunidad' (Principiante); 'Idioma de ayuda' (Spanish) and 'Grado de ayuda del idioma nativo' (Sin ayuda (sólo inglés)). There is a 'Language Settings' link and a checkbox for 'Mantenerme informado de las novedades.'. A blue 'Actualizar' button is at the bottom. The right sidebar includes 'Diccionario', 'Grammar Book', 'Ayuda', 'Mi progreso', 'Mis tareas', and 'Verificación del sistema' (Now online: 2686).

TEACHER'S COMER (DEL PROFESOR). En esta opción el docente puede hacer la verificación de reporte, sincronización, niveles de avance del alumno.

Gráfico 5

Vista de los recursos del profesor

LOG OUT (SALIR): Esta opción nos permite salir del sistema.

Gráfico 6

Opción para salir del sistema

Temas tratados en el EDUSOFT

- Vocabulary.
- Verb TO BE.
- Irregular verb
- Regular verb
- Present tense
- Past tense
- Future tense
- Conversation
- In the school
- The vegetables
- The food
- The clothes
- The times

DESEMPEÑO DOCENTE

El desempeño docente viene a ser la forma de como el docente promueve las diferentes actividades con la finalidad de lograr un aprendizaje en los estudiantes, algunos investigadores también mencionan que (Marqués, 2002) “la práctica docente se concibe como las intervenciones educativas que promueven la realización de actividades que faciliten el alcance de los objetivos previstos y de otros aprendizajes de alto valor educativo” de donde podemos afirmar que el desempeño docente no está relacionado directamente con tener un programa que le ayude a realizar las labores de pedagógicas si no que viene a ser la forma en como usa los programas de manera adecuada para mejorar su desempeño docente durante las labores pedagógicas.

Una de las dimensiones para determinar el desempeño docente viene a ser la forma de como éste se prepara en el uso de los programas en el aprendizaje de los estudiantes,

vale decir que no solo es suficiente tener instalado los programas informáticos, sino que se requiere conocer adecuadamente para que finalmente se pueda usar este programa de manera adecuada con la finalidad de cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado como lo cita (Vidal, 2006) “en un informe de la comisión europea sobre entornos de aprendizaje comenta que estos no dependen del uso de la tecnología en sí mismos, si no de la capacidad del profesor para utilizar la tecnología como un apoyo para modificar las practicas pedagógicas tradicionales.”

El desempeño docente podemos medirlo a través de las competencias de conocimiento del docente en el uso de los programas en donde ellos haciendo buen empleo logran que los estudiantes utilicen y apliquen las TIC para fortalecer su aprendizaje en las diferentes situaciones de su propia realidad.

Desempeño docente y la organización del espacio

El docente anteriormente trataba sobre la organización del espacio a los ambientes físicos, pero con la incorporación de las NTIC ahora también se trata de organizar el espacio de la interfaz del programa de una manera atractiva y de fácil uso con la finalidad de que el estudiante puede, aprender y sentirse cómodo al usar los programas durante su aprendizaje (Gairín, 1995) “A través del buen uso de estos elementos, se puede facilitar o dificultar la consecución de los objetivos, contenidos, actitudes, valores que los centros se propongan”.

Desempeño docente y las estrategias metodológicas

Podemos comprender sobre las estrategias metodológicas como la habilidad de usar recursos utilizados por el docente con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y como lo cita (Dobles, 1941)“La Estrategia hace referencia al modo de dirigir la situación. Se trata de una operación mental”.

Desempeño docente y los materiales educativos

Actualmente vemos que hoy en día los materiales educativos son muy importantes ya que esto permite el mejor entendimiento del tema a los estudiantes un material preparado hace un mejor aprendizaje cabe mencionar también que los materiales educativos pueden ser digitales, manualidades y didácticas empleadas como metodología para un buen aprendizaje

CONCLUSIONES

- Que el uso de las TIC definitivamente influye en el desempeño docente, el grado de influencia además está determinado por otros factores como el entrenamiento del maestro en el uso de las herramientas informáticas, la forma de como aplica pedagógicamente estas herramientas en las clases.
- Es necesario considerar un tema de capacitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas y de computación a todos los usuarios tanto como los maestros y los estudiantes ya que así tendremos una adaptación en el uso de las TIC de manera rápida.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, M. (2014). *Desempeño docente y rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014*. Lima: Universidad Cesar Vallejo.
- Avila, D., & Carmona, J. (2015). *Los Juegos Interactivos Y El Aprendizaje De Las Matemáticas En Los Estudiantes De Tercero, Cuarto Y Quinto De Básica Primaria De La Institucion Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, Municipio De Fresno, Colombia, 2015*. Informe de Tesis Maestria, Lima.
- Basantes, E., & Pozo, G. (2012). *Estudio de la aplicación del programa jcllc para la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de computación de los estudiantes de octavo y noveno de educación básica del centro educativo cristóbal de troya en el año lectivo 2011-2012*. Ibarra.
- Chavez, M. (2017). *Desempeño docente según estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas técnicas del distrito de Pangoa - Satipo*. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Contreras, J. (2016). *“Desempeño docente y rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de educación inicial, facultad de educación – UNAP – QUITOS – 2014”*. Iquitos.
- Correa, Q., & Patiño, J. (2016). *Uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el desempeño de los docentes de educación básica secundaria en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán Tota - Boyacá 2016*. Lima.
- Cueva, G., & Mallqui, R. (2014). *Uso Del Software Educativo Pipo En El Aprendizaje De Matemática En Los Estudiantes Del Quinto Grado De Primaria De La I.E. “Juvenal Soto Causso” De Rabuapampa – 2013*. Tesis, Ancash.
- Dobles, B. (1941). *Principios básicos del proceso de aprendizaje: Perspectiva Cooperativa*. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.
- Gairín, J. (1995). *El espacio como elemento facilitador del aprendizaje. Una experiencia en la formación inicial del profesorado Cristina Laorden Gutiérrez y Concepción Pérez López Pulso 2002*. Obtenido de <http://jesus-maria.org/wp-content/uploads/2015/04/Espacio-para-favorecer-aprendizaje.pdf>
- Galindo, M. (2015). *EFFECTOS DEL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE 5 AÑOS IEI. N° 507 CANTA*. Lima.
- Guerra, C. M. (2013). *La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Séptimo año de Educación Básica de paralelo “A” y “B” de la escuela “Dr. Elías Toro Funes” de la parroquia de Quisapincha del cantón Ambato*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
- Gutierrez, G. (2009). *Uso de las computadoras portátiles XO en el desarrollo de los componentes del área de Comunicación Integral en los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 30115 del centro poblado Chucupata en Junín*. Tesis, Lima.

- Huerta, R. (2013). *El software educativo jclie y su influencia en el desarrollo de las capacidades en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes del primer grado de secundaria LA I. E. "SILVIA RUFF" DE HUARI- 2013*. Lima.
- Marqués, G. (2002). *Buenas prácticas en línea Una experiencia de Formación docente*. Obtenido de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/015_fd/modulo3/contenidos/documentos/Buenas-Practicas -Docentes.Doc.
- Quispe, E. (2016). *Niveles de la apropiación de tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en la JEC de las IIEE estatales de la provincia de Islay - 2016*. Tesis, Arequipa.
- Silva, A., & Riquett, M. (2018). *Incidencia del software jclie como herramienta pedagógica para fortalecer el cálculo mental en los estudiantes DE 3° A DE PRIMARIA. DE LA I. E. URBANO MOLINA CASTRO*. Managua.
- Unesco. (2017). *Rendir cuentas en el ámbito de la Educación*. Paris: Unesco.
- Valencia, L. (2018). *Programa edusoft y desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la UGEL DE ANGARAES PERIODO 2015 - 2017*. Huancavelica.
- Vargas. (2014). *Blog*. Tacna: Lumbreras.
- Vidal, M. (2006). *Investigación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, Latinoamericana de Tecnología Educativa*.

CITAR COMO:

Esteban Huamani, T., Valencia Lima, A. L. R., & Ramírez Rosales, F. G. (2019). Programa edusoft y desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario. *Puriq*, 1(02), 169–180. <https://doi.org/10.37073/puriq.1.02.37>